

VOLUME II | ISSUE 1 | JANUARY

2024

Journal of Pedagogical and Psychological Studies

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ISSN: 2181-4066

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

II-ЖИЛД, 1-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-1

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-1

ТОШКЕНТ - 2024

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2024-1>

Бош муҳаррир:

Нишонова З.

– психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов Ойбек.

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

Таҳририят аъзолари:

1. Юсупова Хабиба Ирискуловна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
2. Олимов Лазиз Ярашович – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
3. Элов Зиёдулло Сатторович – психология фанлари доктори, доцент
4. Ганжиев Феруз Фурқатович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
5. Мусаева Мухаббат Эшбаевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
6. Умаров Баҳром Норбоевич – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
7. Орипова Раънохон Иброхимовна – педагогика фанлари номзоди, доцент
8. Ўринова Феруза Ўлжаевна – педагогика фанлари номзоди, доцент
9. Ниёзова Лутфия Худайбергановна – дефектолог - эксперт
10. Салиева Дилором Абдуллаевна – психология фанлари номзоди
11. Останов Шухрат Шарифович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
12. Рустамов Шавкат Шухратович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
13. Халлокова Максудахон Эргашевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
14. Исмаилова Раъно Нураевна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
15. Саримова Дилдора Соаталиевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
16. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
17. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
18. Худайберганов Шухрат Шавкат ўғли – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
19. Исматова Дилафруз Тўймуратовна – психология ф.б.ф.д. (PhD)
20. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
21. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д., (PhD)
22. Ўринова Озодахон Ўлжаевна – педагогика ф.б.ф.д., (PhD)
23. Рўзиев Умар Музафарович – психология ф.б.ф.д., (PhD)
24. Останов Жасур Шопиржонович – психология ф.б.ф.д., (PhD)
25. Лола Камоловна Илиева (Бахриддинова) – педагогика фанлари номзоди, доцент
26. Муродова Дурдонахон Райимжон қизи – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

“Педагогик ва психологик тадқиқотлар” журнали 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 8.2 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор
24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

BEKBO‘TAYEVA Go‘zal Aliqul qizi

Termiz davlat pedagogika instituti

magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10565968>

ABDULLA AVLONIY “TURKIY GULISTON YOXUD AXLOQ” ASARI ASOSIDA O‘QUVCHILARDA SOG‘LOM FIKRLASHNI SHAKLLANTIRISH

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o‘quvchilarni har tomonlama yetuk va barkamol, yuksak insoniy fazilatlarga ega qilib tarbiyalashda hamda yomonlikdan qaytarib, yaxshilikka chorlashda Abdulla Avloniyning ta‘lim-tarbiyaga oid “Turkiy Guliston yoxud axloq” asarining nechog‘lik muhim manba ekanligini, ushbu asarni hozirgi hayotimizda o‘rganish va o‘rgatish muhimligi yoritilgan. Abdulla Avloniy “Turkiy Guliston yoxud axloq” asari asosida o‘quvchilarda sog‘lom fikrlashni shakllantirish haqida kerakli tavsiyalar beririb o‘tilibgina qolmay, bu asarning kelajak avlod uchun juda ham kerakligi haqida alohida to‘xtalib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: tarbiya, axloq, pedagogika, innovatsiya, integratsiya, metod, hadis, so‘rovnomma, suhbat, komil inson, konsepsiya.

FORMING HEALTHY THINKING IN STUDENTS BASED ON THE WORK OF ABDULLA AVLONI “TURKISH GULISTAN AND ETHICS”

ANNOTATION

In this article, in order to raise students to be mature and perfect in all aspects, to have high human qualities and to encourage them to turn away from evil and turn to good, it is shown how important the work of Abdulla Avloni is on education “Turkish Gulistan and ethics” and teaching is covered, Abdulla Avloni not only gave necessary recommendations on the formation of healthy thinking in students based on the work “Turkish Gulistan and ethics” but also emphasized that this work is very necessary for the future generation.

Keywords: education, morality, pedagogy, innovation, integration, method, hadith, questionnaire, interview, perfect person, concept.

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ РАБОТЫ АБДУЛЛЫ АВЛОНИ “ТУРЕЦКИЙ ГУЛИСТАН И ЭТИКА”

АННОТАЦИЯ

В этой статье, чтобы воспитать студентов зрелыми и совершенными во всех аспектах, обладать высокими человеческими качествами и побудить их отвернуться от зла и обратиться к добру, показано, насколько важна работа Абдуллы Авлони по образованию “Турецкий Гулистан и этика” и преподаванию освещается, Абдулла Авлони не только дал необходимые рекомендации по формированию здорового мышления у студентов на основе работы “Турецкий Гулистан и этика”, но и подчеркнул, что эта работа очень необходима будущему поколению.

Ключевые слова: образование, нравственность, педагогика, инновация, интеграция, метод, хадис, анкетирование, интервью, идеальный человек, концепция.

Davrimizning shiddat bilan rivojlanyotgan Uchinchi renessans davrida mamlakatimiz yuqori salohiyatga ega, mustaqil fikrlay oladigan, o‘quvchilarga ta‘lim berish jarayonida ularga tarbiya ham bera oladigan, ya‘ni ta‘lim va tarbiyani birgalikda olib borish salohiyatiga ega, yuksak ma‘naviyatli, o‘z tarixidan bpxabar oliy ma‘lumotli zamonaviy o‘qituvchilarga muhtoj. Shu bilan bir qatorda, aynan shunday zamonaviy o‘qituvchilarni tayyorlashni o‘qituvchilardan boshlamoq maqsadga muvofiq. Mamlakatimizning kelajagi esa har tomonlama yetuk, erkin fikriga ega yoshlar qo‘lida. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti 2020-yil 30-sentyabrdagi o‘qituvchi va murabbiylar kuniga bag‘ishlangan nutqida o‘qituvchi-pedagoglarga alohida ishonch bildirdi: “Men yangi O‘zbekistonni – obod va farovon, demokratik mamlakatni barpo etishda siz, muhtaram pedagoglarni, professor-o‘qituvchilarni o‘zim uchun eng katta kuch, tayanch-u suyanch, deb bilaman. Sizlarning hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘lgan faoliyatingizni qo‘llab-quvvatlash, sizlar uchun munosib mehnat va turmush sharoiti yaratib berishni Prezident sifatida o‘zimning muqaddas burchim, deb hisoblayman” [1, 3].

Jamiyatni ma‘rifatli qilish uchun jon kuydirgan jadidlar o‘sha davrning turli johil, o‘z manfaatlari yo‘lida hech to‘siqdan qaytmaydigan kimsalarining tuhmat-malomatlariga duchor bo‘lishdi. Xalqini savodli hamda ma‘naviyatli qilish uchun shirin jonlarini fido qilgan, butun umrlarini Vatanimiz ozodligi va xalqimiz baxt-saodati yo‘lida sarf qilgan jadid ma‘rifatparvarlarining ilmiy ma‘rifiy, adabiy-badiiy merosini o‘rganishimiz va kelajak avlodga o‘rgatishimiz davr talabi bo‘lib hisoblanadi.

Zero, bugungi shiddat bilan rivojlanayotgan Uchinchi Renessans davrida jadidlar ilgari surgan ta‘lim-tarbiya muammosi har doimgidan ham muhim ahamiyat kasb etishi hech birimizga sir emas. Buyuk jadid bobolarimiz yo‘lidan borgan holda hozirgi ta‘lim va tarbiya tizimida ham bir qancha islohotlar o‘tkazilayotganiga guvoh bo‘lmoqdamiz.

Jumladan, Vazirlar mahkamasining “Tarbiya” fanini bosqichma- bosqich amaliyotga joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida 422-sonli konsepsiyasi tasdiqlanishi fikrimiz dalilidir. Tarbiya darsligining asosiy vazifasi yosh avlodni har tomonlama yetuk va barkamol qilib tarbiyalash ya‘nikim komil inson tarbiyalashdir.

Komil insonlarni tarbiyalashda esa buyuk ajdodlarimiz qoldirgan ma‘naviy me‘roslarni o‘qib, o‘rganish, ulardan dars jarayonida samarali foydalanish, o‘quvchilarda o‘z ajdodlaridan faxrlanish tuyg‘usini shakllantirish hozirgi davr talabi etib sanaladi. Buning uchun esa maktab darsliklarga buyuk bobokolonlarimizning asarlaridan parchalar kiritish, hadislardan namunalar keltirish kerak.

Ayniqsa buyuk pedogog Abdulla Avloniyning “Turkiy Guliston yoxud axloq” asari hozirgi kun o‘qituvchilari uchun eng muhim vositalardan biri bo‘lib hizmat qiladi. “Tarbiya” darsliklariga ushbu asarlardan parchalar kiritilsa maqsadga muvofiqdir. Chunki, bu asardan parcha “Tarbiya” darsliklarining muqovasida uchraydi, holos. Bu haqida prezidentimiz 2020-yil 30-sentyabr kuni o‘qituvchi va murabbiylar kuniga bag‘ishlangan nutqida alohida to‘xtalib o‘tgan:

“Hammamizga ayonki, bugungi murakkab globallashuv davrida jamiyatimizda milliy g‘oya va mafkuraviy immunitetni kuchaytirish, yoshlarimizni turli zararli g‘oya va tahdidlardan asrash, ularni o‘z mustaqil fikriga ega, irodali, fidoyi va vatanparvar insonlar etib tarbiyalash har qachongidan ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shu sababli biz birinchi marta umumta’lim maktablarida “Tarbiya” fanini joriy etmoqdamiz. Ma’rifatparvar bobomiz Abdulla Avloniyning asriy qadriyatlarimiz asosida yaratgan “Turkiy Guliston yoxud axloq” asari sharqona tarbiyaning noyob qo‘llanmasi sifatida bugungi kunda ham o‘zining qadri va ahamiyatini yo‘qotgan emas. Biz “Tarbiya” fanining nazariy asoslarini ishlab chiqishda mana shunday bebaho asarlardan samarali foydalanishimiz zarur” [2].

Sharq ta’lim-tarbiyasida ilmni targ‘ib etish, odob-axloq qoidalari islomiy prinsiplarga asoslangan, ta’limiy-axloqiy asarlardagi mundarijalarning o‘xshashligi ular tayangan ma’naviy merosga bog‘liqdir. Shu kabi qimmatbaho asarlar ta’sirida yozilgan “Turkiy Guliston yoxud axloq” asari ham axloqiy va ta’limiy tarbiyaviy asardir. Abdulla Avloniy pedagog sifatida bola tarbiyasining o‘rni haqida fikr yuritib: “Agar bir kishi yoshligida nafsi buzulib, tarbiyasiz, axloqsiz bo‘lib o‘sdimi, Ollohu akbar, bunday kishilardan yaxshilik kutmoq yerdan turub yulduzlarga qo‘l uzatmak kabidur”, [3] - deydi.

Marifarparvarning fikricha bolalarga tarbiya berishni yoshlikdan boshlamoq zarur bo‘lib, tarbiya jarayonida ijtimoiy muhit, oilaviy sharoit va bolaning atrofidagi kishilar g‘oyat katta ahamiyatga ega. Abdulla Avloniy pedagogikaga “Pedagogiya”, ya’ni “bola tarbiyasining fanidir”, deb ta’rif berdi. “Tarbiyaning zamoni” bo‘limida tarbiyani yoshlikdan berish zarurligini, bu ishga hamma birdek mas’uliyat bilan yondashishi kerakligini uqtiradi. “Bolaning salomati va saodati uchun yaxshi tarbiya qilmak, tanini pok tutmak, yosh vaqtdan maslakini tuzatmak, yaxshi xulqlarni o‘rgatmak, yomon xulqlardan saqlab o‘sdurmakdur.

Tarbiya qilguvchilar tabib kabidurki, tabib xastaning badanidagi kasaliga davo qilgan kabi tarbiyani bolaning vujudidagi jahl maraziga “yaxshi xulq” degan davoni ichidan, “poklik” degan davoni ustidan berub, katta qilmog‘i lozimdur” degan fikrlari bilan tarbiya qiluvchilarni ya’ni, ota-ona, muallimlar, tarbiyachilarni tabiblarga o‘xshatganlar. “Alhosisil, tarbiya bizlar uchun yo hayot - yo mamot, yo najot - yo halokat, yo saodat - yo falokat masalasidir” [3,5] degan fikrlari bilan esa tarbiya bir kishining ishi emasligi, balki, butun jamiyatning ishi ekanligi, bu borada hamma birdek javobgar ekanligini, tarbiya masalasida befarqlik qilinsa alal oqibat bu jamiyat falokatiga sabab bo‘lishini uqtirgan bo‘lib, bundan tashqari bolaning fikrini erkin bayon eta olishi, tabiyali va bilimli bo‘lishi uchun badan tarbiyasi muhum ekanligini aytib o‘tadi: “Badan tarbiyasining fikr tarbiyasiga ham yordami bordur.

Jism ila ruh ikkisi bir choponning o‘ng ila terisi kabidur. Agar jism tozalik ila ziynatlanmasa, yomon xulqlardan saqlanmasa, choponning ustini qo‘yib astarini yuvub ovora bo‘lmoq kabidurki, har vaqt ustidagi kiri ichiga uradur. Fikr tarbiyasi uchun mahkam va sog‘lom bir vujud kerakdur”. Abdulla Avloniyning fikricha bolaning sog‘lom fikrlay olishi uchun o‘qituvchilar, jismonan sog‘lom qilib tarbiyalashda ota-onalarni mas’uldir. Ushbu fikrlarni hozirgi zamon bilan bog‘langanda “Oltinga teng” so‘zlardir. Biz qachonki tarbiyani o‘z o‘rnida va uzluksiz davom eta olsakkina ta’limimiz yuksalishi mumkin. Sharq marifatparvarlari uzoq yillar oldin o‘chmas meroslar yaratib bergan bo‘lib zamonamiz pedagoglari yoshlarga uni yetkaza olishi muhim masala bo‘lib deb qaraymiz.

Abdulla Avloniy “Turkiy Guliston yoxud axloq” asarida inson xulqlarini yaxshi xulqlar va yomon xulqlarga ajratadi hamda bir-biriga qarshi qo‘yadi.

“Yaxshi xulq: bir qismi o‘z nafsimizga, bir qismini bir-birimizga qarshu ishlatmak uchun kerakli bo‘lgan yaxshi xulqlar: fatonat, diyonat, islomiyat, nazofat, g‘ayrat, riyozat, qanoat, shijoat, ilm, sabr, hilm, intizom, miqyosi nafs, vijdon, vatanni suymak, haqqoniyat, nazari ibrat, iffat, hayo, idrok va zako, hifzi lison, iqtisod, viqor,xavf va rajo, itoat, haqshunoslik, xayrixohlik, munislik, sadoqat, muhabbat va afvdur”. Yomon xulqlar: Insonlarni saodati abadiyadan mahrum qiladurgan, janobi Haq qoshida va xalq nazarida mazmum, hayoti jovidonimiz uchun masmum bo‘lgan axloqi zamimalar: g‘azab, shahvat, jaholat, safohat, hamoqat, atolat, hasosat, rahovat, anoniyat, adovat, namimat, g‘iybat, haqorat, jibonat, hasad, nifoq, tama, zulmdur” [3, B.6-25].

Abdulla Avloniy o‘z ona tilini mukammal bilishi, har bir so‘zni o‘z o‘rnida ishlata olishi, milliy adabiy tilning taraqqiysi uchun jonkuyarlik qila olishi kerak, deydi: “Har bir millatning dunyoda borligini ko‘rsataturg‘on oynai hayoti: til va adabiyotidir. Milliy tilni yo‘qotmoq millatning ruhini yo‘qotmoqdur. Hayhot! Biz Turkistonliklar milliy tilni saqlamoq, bir tarafda tursin kundankun unutmoq va yo‘qotmoqdadurmiz. Tilimizning yarmiga arabiy, forsiy ulangani kamlik, bir chetiga rus tilini yopishtirmoqdadurmiz.

Durust, rus tilini bilishimiz kerak, lekin o‘z yerinda ishlatmoq va so‘zlamog lozimdur. Zig‘ir yog‘i solub, moshkichiri kabi qilub, aralash-quralash qilmoq tilning ruhini buzadur. ...Bobolarimizga yetushg‘on va yarag‘on muqaddas til va adabiyot bizga ham kamlik qilmas. O‘z uyimizni qidirsak va axtarsak, yo‘qolganlarini ham topamiz. Yo‘qolsa yo‘qolsin o‘zi boshimga tor edi”, - deb Yevropa qalpog‘ini kiyub, kulgi bo‘lmoq zo‘r ayb va uyatdur”. Avloniy so‘zlashuv odobiga ham alohida e‘tibor beradi. U so‘zning inson qadr-qimmatini belgilashdagi mohiyatiga yuqori baho berib: “So‘z insonning daraja va kamolini, ilm va fazlini o‘lchab ko‘rsatadurgan tarozusidir.

Aql sohiblari kishining tilidagi fikr va niyatini, ilm va quvvatini, qadr va qimmatini so‘zlagan so‘zidan bilurlar” , - deydi. Ilmiy tadqiqot ishida o‘rganilgan ilmiy, pedogogik va badiiy manbalar tahlili va amalyotdagi holatni o‘rganish shundan dalolat berdiki o‘quvchilarning “Ona tili va o‘qish savodxonligi” hamda “Tarbiya” darsliklariga A.Avloniyning “Turkiy Guliston yoxud axloq” asaridan hamda hadislardan namunalar kiritish kerakligi, o‘quvchilarga birinchi sinfdanoq iqtisodiy ta‘lim va iqtisodiy tarbiya berib borish, ona tilini mukammal o‘rgatish, maktab darsliklarida hadislardan namunalar kiritish dolzarb muammolar ekanligi aniqlandi. Bunda bir qancha adabiyotlar, maqolalar, maktab darsliklari, maktablardagi ta‘lim jarayonlari, internet manbalari o‘rganib chiqildi. Ilmiy, pedogogik va badiiy manbalar tahlili va amalyotdagi holatni o‘rganishdan kelib chiqib quyidagi taklif va tavsiyalar berildi.

1. O‘quvchilarni tarbiyalashda A.Avloniyning “Turkiy Guliston yoxud axloq” asaridan keng foydalanish, darsliklarda hamda darsdan tashqari mashg‘ulotlarda ushbu asardan namunalar keltirish. Binobarin, bu asar o‘quvchilarni ma‘naviyatini o‘stirishda muhim manba hisoblanadi.

2. O‘tkazilgan so‘rovnomalar natijalaridan kelib chiqib, o‘quvchilarga ona tilini mukammal o‘rgatish, keyingi o‘rinlarda chet tillarini o‘rgatish;

3. Nafaqat o‘quvchilarni balki o‘qituvchilarga ham A.Avloniyning “Turkiy Guliston yoxud Axloq” asarini o‘qishlari kerakligi; (Tadqiqot natijasida 42 % o‘qituvchini bu kitob haqida bilmasligi aniqlandi)

4. “Tarbiya” darsliklariga hadislardan namunalar keltirish;

5. “Ona tili va o‘qish savodxonligi” hamda “Tarbiya” darsliklarida keltirilgan tarbiyaviy hikoyalarni hadislar bilan dalillash;

6. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga maktab davridayoq iqtisodiy bilimlar berib borish, buni darsliklarga kiritish;

7. O‘qituvchilarini ilmiy-metodik tavsiyalar hamda nazariy bilimlar bilan qurollantirish. Semenar treninglar o‘tkazish. Chunki, o‘quvchilarni ma‘naviyatini shakllantirishda ular asosiy kuch hisoblanadi.

8. Oliy o‘quv yurtlarida o‘qiyotgan bo‘lajak o‘qituvchilarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashda ularning sharq mutaffakirlari asarlarini o‘rganishlariga alohida e‘tibor Abdulla Avloniy pedogogika sohasiga ulkan hissa qo‘shdi.

Yosh avlodni tarbiyalashda yo'lida butun umrini ma'rifatga bag'ishlagan bo'lib, uning pedagogik qarashlarida insonning o'z Vataniga tiliga bo'lgan muhabbat, tarbiyasi, ma'rifati jamiyat rivoji uchun xizmat qilish kerakli yaqqol ko'zga tashlanadi. Ayniqsa, uning "Turkiy Guliston yoxud axloq" asari yosh avlodni tarbiyalashda juda katta ahamiyatga ega deb hisoblanadi.

Axloqiy-didaktik yo'nalishda yozilgan ushbu noyob va mukammal bu kitob har tomonlama yetuk, sog'lom fikrli kelajak avlod va zamonaviy pedagoglarni tarbiyalash uchun eng samarali manbalardan biri bo'lib xizmat qiladi.

Bu asarda mutafakkir vatanparvarlik, xalqiga muhabbat, do'stlik, vijdoniylik, hilmilik, aql, jaholat, g'azab kabi xislat va illatlar haqida fikr yuritadi va xulosalar chiqaradi. Abdulla Avloniy ushbu asarida zamonaviy pedagogikaning nazariy va amaliy asoslarini yaratdi hamda asar zamonaviy pedagoglar tayyorlashga, darslik, qo'llanmalar yaratilishiga asos bo'ldi.

Zero, bu inson pedagogika fanining asoschilaridan biri deb qarasa ham bo'ladi. Uning pedagogika, tarbiya haqidagi fikrlari bugungi kunda ham muhim hisoblanadi.

IQTIBOSLAR. СНОСКИ. REFERENCES.

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 30-sentabrdagi nutqi.”Xalq so‘zi” gazetasi.
2. “PISA tadqiqotida kreativ fikrlashni baholash doirasi”. Tarjima kitob. Tarjimon M.Maxsudov. Toshkent-2020.
3. Abdulla Avloniyning “Turkiy Guliston yoxud Axloq” asari.
4. Rahima Mavlonova, Nargiz Rahmonqulova “Boshlang‘ich ta’limda pedogogika, innovatsiya, integratsiya”. G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent – 2013.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

II-ЖИЛД, 1-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-1

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-1

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz